

**Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica**

Milano 02/2/2022

Alla c.a. drssa S. Vujosevic
UO Oculistica
Ospedale San Giuseppe
Milano

CE-35.2022

In riferimento al verbale

CE-75.2021 inerente il protocollo

Effetto della infezione da SARS- CoV-2 sulla struttura rEtinica nei pazienti con Diabete Mellito – Studio RETINAL
valutato in seduta 18/05/2021 presenti 14 membri su 15

N° protocollo 490.2021

Proponente: Dr.ssa Vujosevic

Promotore: Multimedita

Con la seguente decisione del CE:

“Il Comitato Etico ritiene che come da affermazioni del PI, il prelievo di sangue periferico non rientri nella pratica clinica.

Per tale motivo, salvo che non sia inserito in un normale screening di visita diabetologica, il protocollo non potrà più ritenersi osservazionale.

Di conseguenza il Comitato Etico riterrebbe in questo caso indispensabile la stipula di una polizza assicurativa e la stesura del consenso informato.

Il comitato Etico emette pertanto parere sospensivo in attesa di chiarimento da parte del PI del tipo di protocollo.”

Vista la documentazione ricevuta via mail in data 19/07/2021

] Foglio informativo e consenso informato_studio RETINAL_v1.1 del 5.5.2021

] Lettera Risposta RETINAL

] Studio RETINAL - Vujosevic Spinetti versione 1.1 del 5.5.2021

e valutata dai membri della Commissione ristretta del Comitato Etico il protocollo viene approvato senza riserve.

Distinti saluti

Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi

COMITATO ETICO
Il Presidente